

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Готун І. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Сергєєва М. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Сухонос А. М.

Лаборант I категорії Північної постійнодіючої експедиції

Гунь М. О.

Лаборант I категорії Північної постійнодіючої експедиції

Інститут археології НАН України

ДАВНЬОРУСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ОСЕРЕДОК В “СЕЛІ СВЯТОГО ФЕОДОСІЯ”

Жителі с. Ходосівка на південь від Києва вважають, що назва їхнього села – видозмінене *Феодосіївка*, похідна від імені св. Феодосія Печерського. Саму легенду щодо заснування ним пункту навів відомий знавець Київщини Лаврентій Похилевич¹. Він покликається на Києво-Печерський патерик, де йдеться про розбійників, які хотіли пограбувати село святого, але, завдяки заступництву всевишнього, останнє зі своїми убогими хатками і плотами здалося їм вночі містом з неприступними стінами, що змусило відмовитись від злого наміру². В селі і нині вшановують криницю, названу Феодосієвою і викопану, за переказом, святим у період усамітнення для аскетичних подвигів у Великий піст у замській печері, з якою намагались отожднити ледь не всі київські підземні споруди, хоч з XVII ст. так ідентифікували печери біля сусідніх з Ходосівкою Лісників, відомі як Феодосіїв скит³. Більше того, версія щодо відвідання святим Ходосівки та копання ним криниці у межах села стала офіційною⁴, що й не дивно в умовах володіння, принаймні у XVI–XVIII ст., майже всіма земельними угіддями у південних київських передмістях Києво-Печерською лаврою, Вознесенським, Флорівським, дівочим Михайлівським, жіночим Печерським, Видубицьким й іншими монастирями⁵.

Та, якщо думку стосовно перебування у селі св. Феодосія можна прийняти лише як гіпотетичну, інші свідчення епохи у населеному пункті і в його окрузі мають цілком матеріальне

¹ Сказание о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Собрал Л. И. Похилевич; Авт. вступ. ст.: А. В. Стародуб, Е. А. Чернецкий; Ред. рада: О. В. Пшонківський та ін. Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2005. С. 33; *Похилевич Л. И.* Уезды Киевский и Радомысльский. Краєзнавчі праці. Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2007. С. 74.

² Києво-Печерський патерик / І. Д. Абрамович. К.: Час, 1991. Репринтне перевид. 1931 р. С. 66; *Лосева О. В.* Життя русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. С. 220 (Studia historica).

³ Патерик Києво-Печерський за другою Касіянівською редакцією (1462) / Упоряд., адаптувала укр. мовою, склала додатки і прим. Ірина Жиленко. К., 2001, пр. 100. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://litopys.org.ua/paterikon/patlit.htm>; *Дятлов В.* Церковщина. Повесть о забытой киевской святыне. К., 2001. С. 3 и далее.

⁴ Ходосівка. Офіційний сайт села і сільської ради. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hodrada.gov.ua/?page_id=641.

⁵ *Rulikowski E.* Chodosywka. W: Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... Warszawa: Naki. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego. Druk “Wiek”, 1880, t. I, s. 612. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_1/612; *Шарлемань М.* Державний заповідник “Конча-Заспа”. К., 1929. С. 3; *Крип'якевич І. П.* Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990. С. 17; *Люта Т. Ю.* До історії землеволодіння київських Флорівського та Вознесенського монастирів у XVI–XVII ст. // Наукові записки НаУКМА, 2002. Т. 20. С. 13; *Кучеренко М.* “І все тут повно для мене не тільки історичних, але й родинних споминів”. Лісники // Всеукраїнська асоціація музеїв. Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського. Наукові студії. 2007–2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://vuam.org.ua/uk/802>; “І все тут повно для мене не тільки історичних,але й родинних споминів”. Лісники. [Дата звернення 10.04.2017]; ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний покажчик / Кагамлик, С. Р. (упор.). К., 2008. С. 70; *Сохань С. В.* Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України. 2009. Вип. 13. С. 83, 85, 86. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2009_13_6.

вираження у вигляді кількох поселень доби Київської Русі. Одне з них, розташоване неподалік Феодосієвої криниці, відкрите Північною експедицією Інституту археології НАН України у 2007 р.¹, вивчають уже одинадцять сезонів. Попри сформульований за результатами робіт останніх десятиліть ХХ ст. висновок про високий рівень розвитку села на Русі, пункт привернув увагу неординарністю виявлених у нашаруваннях речей, згодом експонованих у Національному музеї історії України. Станом на 2018 р. тут відкрито майже 4 500 м², досліджено 105 об'єктів переважно давньоруського та монгольсько-литовського часу, зібрано численні знахідки, що детально характеризують особливості життєвої моделі давніх мешканців².

Вивчені на селищі будівлі репрезентовано житлами із заглибленою основою і заглибленими та наземними побутово-господарськими об'єктами. Нетиповою не лише для селищ, а й для міст, можна вважати майстерню, де виготовляли намисто, хрестики і вставки із бурштину³. У заповненні споруд і навколишньому шарі зібрано численні уламки керамічного посуду, для якого властиві не лише значна кількість виробів з одно- чи двобічною поливою, а й потьоки, смуги, краплі та бризки останньої на зовнішній поверхні. Показова різноманітність форм і типів посуду, а також наявність фрагментів довізного. Рільництво маркують відповідні знаряддя, тваринництво – коси для заготівлі сіна та склад остеологічної колекції, яка засвідчує розвиток і птахівництва. Види здобичі і специфічні вістря стріл вказують на полювання, а важки для сіток, гачки і знаряддя, що могли бути плішнями, – на особливості рибальства. Сліди збиральництва, заготівлі барвників, дубильних речовин зафіксувати під час розкопок складно, та на їхню імовірність вказують природні умови розміщення поселення. Виготовлення одягу, взуття, ткацтво, прядіння простежено за відповідними інструментами і пристосуваннями, як-от свинцеві важки (?) ткацького верстата.

У складі колекції – побутові речі, універсальні інструменти, деталі костюма та прикраси, серед яких є доволі вишукані речі й довізні із сусідніх регіонів. Неочікуваним виявилось значне число фрагментів скляних браслетів, хоч багато з них – із низькоякісної сировини. Ключі й уламки корпусів замків та їх дужок засвідчують високий майновий рівень, а культові речі християн і язичницькі амулети характеризують риси світогляду. Привертають увагу перламутрова копія паломницького хрестика відвідувача палестинських святинь і нашивний металевий хрест пілігрима з Тоскани – поки що єдиний на сході Європи⁴. Виявлені предмети озброєння, захисного обладунку, спорядження коня, бруски з отворами, лодійні заклепки та інші речі, що асоціюються з дружинно-торгівельним середовищем.

Під час розкопок селища отримано значний масив даних про ремісничі заняття мешканців пункту, зокрема залізобробну справу, обробку кольорових металів. Серія кісток та рогів зі спилами може вказувати на розвиток і цієї галузі. Суттєво, що на сході Європи, як довели дослідники, міста розвивались передусім як центри сільськогосподарської округи⁵. Водночас час в них, крім властивих феодальним замкам та селам окремих напрямків, зосереджувалось і ремісниче виробництво – показник загального рівня розвитку суспільства. Тому багатогалузеве господарство жителів селища в Ходосівці – додаткове свідчення значного поступу пів-

¹ Готун І. А., Казимір О. М. Розвідкові роботи навколо Ходосівки // Археологічні дослідження в Україні 2006–2007 рр. К., 2009. С. 82, 83; Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М. Нове давньоруське селище поблизу Ходосівки // Археологічні дослідження в Україні 2006–2007 рр. К., 2009. С. 84–86.

² Готун І. А. Неординарність давньоруського села на прикладі селища Ходосівка-Рославське // Археологія. 2008. № 3. С. 25–34; його ж. Виставка археологічних матеріалів “Поселення Ходосівка-Рославське (кінець XI–XIV ст.) як показник неординарності середньовічного села” // Археологія. 2014. № 3. С. 125–134; його ж. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське (до десятиріччя розкопок пам'ятки) // Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. К.: Інститут археології НАН України, 2017. С. 61–90 (Археологія і давня історія України, вип. 1 (22)) та ін.

³ Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М. Майстерня з обробки бурштину на давньоруському селищі Ходосівка-Рославське // Археологія. 2010. № 1. С. 112–126.

⁴ Готун І. А. Близькосхідні паломницькі хрестики з південноруських селищ // Східний світ. 2017. № 1–2. С. 118, 119, 124, іл. 1, 2; Готун І. А., Казимір О. М., Гунь М. О., Сухонос А. М. Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки // Археологія. 2018. № 1. С. 68–90.

⁵ Куза А. В. Социально-историческая типология древнерусских городов X–XIII вв. // Русский город. Исследования и материалы / Янин В. Л. (ред.). М.: Изд. МГУ, 1983. Вып. 6. С. 11–14; Толочко П. П. Древнерусский феодальный город. К.: Наук. думка, 1989. С. 79; Моця О. П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень // УІЖ. 1996. № 4. С. 45 та ін.

денноруських селищних структур.

Відзначалось, що для характеристики розвитку ремесла Русі показові галузі, пов'язані з будівельною справою, найдавніша з яких – обробка дерева. З нього зводили різні споруди, виготовляли господарські та побутові речі¹. Та масово залишки будівель і дерев'яні вироби виявили лише на Київському Подолі, а до того деревообробку вивчали за аналізом Б. О. Рибаківа пам'яток писемності². Та й за наявності окремих пунктів з дерев'яними виробами ремесло характеризували за інструментами, меншою мірою – продукцією, а новгородські майстерні токарів, бондарів, гребінників, ложкарів, різьбярів посуду все ще лишаються винятком³. Так, деревообробку в селі на півдні Русі розглядали за письмовими даними, етнографічними паралелями, окремими виробами з дерева і нечисленними інструментами навіть у недавніх працях⁴. Ситуація не змінилась і після широких розкопок південноруського села, тому кожен новий факт про галузь суттєво доповнює наявну картину, прикладом чого слугує селище Бобриця з опалюваною наземною будівлею і знахідками скобелів, струтів, штихеля та чернігівський посад з відходами виробництва і теслами у спорудах на деревообробному осередку⁵. Відповідно будь-які нові дані заслуговують оприлюднення. У Ходосівці-Рославському деревообробку характеризували ложкарізи, свердло та пов'язані зі спорудами дверні пробої, цвяхи, скоби тощо. Навіть окуття скриньок, обручі бондарних виробів та ін. могли належати довізним речам. Але фіксація слідів ремесла у двох об'єктах значно розширила уявлення про специфіку галузі на пункті.

Об'єкт № 103 (рис. 1, 2) остаточно оконтурений на рівні материка, на глибині 0,6 м. Дещо вище розчищено верх зануреного у заповнення споруди бруса та зітлілі сліди іншої органіки й зібрано кераміку доби Русі. На рівні виявлення споруда округло-овальна, 2,20Ч1,70 м із вміщеним дещо під кутом брусом розміром 0,12Ч0,90 м у верхній частині заповнення. Її суглинкові та супіщані нашарування включали численні лінзи, печину, органіку. Стінки у верхній частині похилі, нижче – стрімкіші, на глибині 0,50 м переходять у відносно пласку долівку. В центрі крім згаданого бруса (з повздовжнім пазом посередині) на рівні 0,21-0,45 м хаотично залягали гілки, тріски (частина – з корою), молоді соснові шишки, шкарлупа волоського горіха, скляна вставка й уламки кількох браслетів, половина горщика та фрагменти інших посудин кінця XII–XIII ст. Об'єкт виявлено на периферії, на відстані понад 10 м від споруд житлової і побутово-господарської забудови. На тому ж горизонті, за 0,60 м від попереднього вивчено **об'єкт № 104** (іл. 1). Округлий, діаметром близько 0,90 м на рівні фіксації, 0,60 м на глибині 0,70-0,90 м, де наявний підбій з розширенням до 0,85 м, 1,20 м завглибшки, з супіщаним заповненням, що включало лінзи глини, піску, гумусу і пласти органіки, які місцями сягали 0,20 м. З рівня 0,80 м нашарування підтоплені ґрунтовими водами. На стінках споруди простежені сліди знаряддя, яким її викопували, а під час розчистки виявлені соснові гілки, згорнутий у два сувої прямокутний шматок березової кори, тріски, шматки кори листяних порід, сперті на стіни зламані і зрубані прутья (іл. 3) 20-0,50 см завдовжки, рогова (?) застібка кінських пут, а також кераміка, що дозволяє датувати об'єкт, як і попередній, кінцем XII–XIII ст.

¹ Толочко П. П. Древний Киев. К. : Наук. думка, 1983. С. 137, 149; його ж. Ремесло // Давня історія України в трьох томах / Толочко П. П. (відп. ред.) та ін. Т. 3. Слов'яно-руська доба. К. : Інститут археології НАН України, 2000. С. 418, 422.

² Гупало К. Н. Обработка дерева, кости и камня // Новое в археологии Киева / Толочко П. П. (отв. ред.) и др. К. : Наук. думка, 1981. С. 319.

³ Колчин Б. А. Обработка дерева // Древняя Русь. Город. Замок. Село / Колчин Б. А. (отв. ред. тома). М. : Наука, 1985. С. 255 (Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20 томах).

⁴ Петраускас А. В. Інші ремесла // Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель) / Моця О. П. (відп. ред.) та ін. К. : Шлях, 2003. С. 137-139; Петраускас А. В. Ремесла та промисли сільського населення середнього Подніпров'я в IX–XIII ст. К. : КНТ, 2006. С. 70-78.

⁵ Шевченко Н. П. Проблеми охорони археологічних пам'яток Канівщини // Охорона та охоронні дослідження пам'яток археології на Україні: Тези доп. та пов. на наук.-практ. семінарі (Вінниця, березень 1990 р.) / Воляник В. К. (голова редкол.) та ін. Вінниця, 1990. С. 87; Вознесенська Г. О., Готун І. А. Осередок деревообробки на чернігівському передгородді // Слов'яни і Русь: археологія та історія: Зб. пр. на пошану дійсного члена Нац. академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / Івакін Г. Ю. (відп. ред.). К. : Стародавній світ, 2013. С. 41-46.

Продукція місцевої деревообробки репрезентована дубовим брусом з вирубанним під тупим кутом пазом у середній частині (іл. 4: 1). Поверхня з боку вирубки півкругла, з протилежного – рівно затесана. Довжина бруса – 130 см, паза – 48,5 см завглибшки 4 см. З одного боку виріб загострений, що дозволяє вбачати у ньому вертикальний елемент конструкції. У заповненні об'єкта № 104 також виявлено обрубану навскіс соснову гілку завдовжки 68 см (іл. 4: 2). Її могли використовувати як кілок. Спеціально виготовлений кілок з дубової деревини походить з об'єкта № 103 (іл. 4: 3). Його довжина 30,8 см, з одного кінця загострений.

Серед решток дерева, виявлених у заповненні об'єктів № 103 і № 104, становлять інтерес тріски і рештки кори, які дозволяють простежити послідовні етапи обробки дерев'яних колод – звільнення кругляків від кори, надання колоді форми бруса і його наступна чистова обробка. Кора на внутрішній поверхні іноді зберігає також залишки лубу і деревини. У таких випадках поверхня трохи увігнута, що може свідчити про використання струга з напівкруглим лезом. Сліди тесання таким інструментом простежені також на багатьох трісках. На інших помітні сліди роботи теслом (іл. 4: 5). Значна частина трісок має характерний вигляд пластин близько 1-2 мм завтовшки з пласкою поверхнею: зазначена форма притаманна тріскам, які залишаються після роботи сокирою. Виявлені й тріски від обробки колод, розколених уздовж. Отже, для обробки деревної сировини застосовували різні знаряддя. Не виключено, що відходи зі слідами різних інструментів свідчать про виготовлення продукції кількох видів, які потребували неоднакової обробки. Про можливу різноманітність виробів може свідчити виявлення невеликої тріски зі слідами поперечного розпилювання дрібною пилкою (іл. 4:7). Серед матеріалів є також відпиляна гілка (іл. 4:6). Вона доволі товста і пряма, а отже, придатна для обробки і могла бути відпиляною від заготовки зайвою частиною. Використання дрібної пилки дає можливість припускати виготовлення у цьому деревообробному комплексі невеликих за розміром виробів.

Сліди пилки з дрібними зубцями поки що виявлені лише на кісткових матеріалах. У косторізній справі пилка була одним з основних знарядь, її використовували для поперечного розчленування кістки. З іншого боку, на більшості дрібних залишків дерева сліди пилки не зафіксовано. Ймовірно, частіше використання пилки для обробки кістки можна пояснити її більшою твердістю, тоді як для роботи з деревом, як більш м'яким матеріалом, часто було достатнім використання ножа. Дослідники зазвичай відзначають, що попри схожість за своїм типом деяких інструментів для різьблення по кістці і по дереву, обробка першої потребувала менших за розмірами і ретельніше загострених знарядь¹.

На можливість виготовлення на ділянці виробів невеликих розмірів вказують також фрагменти обробленої деревини у вигляді уламків невеликих пластинок 1,7-2,5 см завширшки і 0,4-0,5 см завтовшки. Їхня обробка не дуже дбала, тому можна припускати, що ці дрібні дощечки, можливо, є рештки бракованих виробів або відходи від заготовок, підготовлених для подальшої роботи.

Попередніми дослідженнями деревини для виявлення сировинної бази зафіксовано основні породи дерева: дуб (*Quercus* sp.), тополя / осика (*Populus* sp.), береза (*Betula* sp.), сосна (*Pinus* sp.). Їх встановлено за особливостями мікроструктури по трьох розрізах, з подальшим порівнянням отриманих результатів з даними визначників деревини². Породи визначають до роду. Кору берези і тополі (осики) визначено візуально, за характерними ознаками.

Дуб репрезентовано зразками продукції (брус, кілок) і окремими трісками, решта дерев – трісками, корою, гілками. Більшість дослідженого на цей час матеріалу (кора, тріски) належить дереву роду тополь (тополя / осика). Це може свідчити насамперед про роботи з цим деревом протягом певного часу. Загалом тополя / осика доволі часто трапляється серед решток археологічної деревини на давньоруських пунктах Середнього Подніпров'я (спостереження М. С. Сергєєвої).

¹ Бонев С. Косторезное ремесло в средневековом болгарском городе до X в. // Труды V Междунар. конгр. археологов-славистов. К : Наук. думка, 1988. Т. 2. С. 26; Мядзведзева В. У. Вытворчаць касцяных прадметаў Полацкай зямлі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2005. Вып. 9. С. 139.

² Сукачев В. Н. Определитель древесных пород. М. : Гослестехиздат, 1940; Гаммерман А. Ф., Никитин А. А., Николаева Т. Л. Определитель древесин по микроскопическим признакам с альбомом микрофотографий. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1946; Вихров В. Е. Диагностические признаки древесины главнейших лесохозяйственных и лесопромышленных пород СССР. М. : Изд-во АН СССР, 1959.

Лл. 1. План і розрізи об'єктів № 103 і № 104 з селища Ходосівка-Рославське.

Умовні позначення: а – дерево, б – материк, с – заповнення, підтоплене ґрунтовими водами (несуттєві для цієї праці колір і морфологія шарів не вказуються).

Лл. 2. Об'єкт № 103 з відходами деревообробки у заповненні

Лл. 3. Лоза на етапі фіксації у заповненні об'єкта № 104

Лл. 4. Дерев'яні артефакти і рештки деревини з об'єктів № 103 і 104: 1 – брус; 2 – гілка сосни з обрубаним кінцем (кілок?); 3 – кілок; 4 – березова кора; 5 – сліди тесання поверхні на фрагменті деревини; 6, 7 – сліди дрібної пилки на дереві

Оскільки деревину за мікроструктурою можна визначити до роду, яким саме видам тополь віддавали перевагу у виробництві, сказати неможливо. Відповідно ми розглядаємо їх разом, включаючи осіку, як єдиний різновид деревної сировини. Загалом можна констатувати, що, попри відмінності різних видів тополь за властивостями деревини, їх об'єднує м'якість, легкість, з невисокими фізико-технічними якостями. Деревина осики помірно усяхає, не розтріскується, добре піддається обробці, що зумовило доволі широку сферу її використання, включаючи будівництво. Конструкцій з тополі / осики на давньоруських пам'ятках Середнього Подніпров'я майже не виявлено, крім згаданих Ю. Ю. Моргуновим з посиланням на визначення О. І. Семенова фортифікацій Попаша у Посуллі¹. Але використання деревини осики для будівництва широко відоме у новітній час, про що достатньо написано². Виявлення серед трісок, які залишилися від окантовки брусів, тополевої деревини, дозволяє припустити, що у місцевій деревообробній справі тополлю / осіку також використовували для виготовлення габаритних виробів, зокрема деталей будівельних конструкцій.

Використання в будівництві деревини дуба відоме і традиційне у часі й просторі. Серед широколистяних порід дуб посідає чільне місце і належить до твердолистяних порід. Його деревина має високі фізико-технічні властивості. Вона тверда, міцна, стійка проти гниття як на повітрі, так і в землі та у воді. Особливо міцною є деревина т.зв. мореного дуба. Завдяки цим якостям її досі використовують для зведення різних конструкцій, виготовлення широкого спектру виробів та як паливо.

Сосна також була одним з основних матеріалів для будівництва, що підтверджується серед іншого аналізом деревини з об'єктів, досліджених у Ходосівці-Рославському, проте у розглянутому комплексі її небагато.

Всі зазначені породи характерні для місцевої деревної рослинності і належать до основних видів ділової деревини, яку застосовували з різною метою.

Описані об'єкти було використано для відходів деревообробки. Очевидно, що споруди-майстерні для обробки дерева були розташовані неподалік, але наразі не виявлені. Проте отримані матеріали, зокрема відходи деревообробного виробництва, розширюють наші уявлення про техніку первинної обробки деревини у давньоруські часи та наочно демонструють важливість ретельного вивчення зазначеного виду артефактів, які зазвичай залишаються поза увагою дослідників.

Велике значення також мають дані стосовно порід виявленого дерева. Роботи з його визначення тривають, що незабаром дозволить отримати повну інформацію про склад ділової деревини, якій віддавали перевагу в описаному деревообробному комплексі. Та навіть перші результати суттєво поповнюють наші знання про сировинну базу давньоруської деревообробки.

¹ Моргунов Ю. Ю. Древо-земляные укрепления Южной Руси X–XIII веков. М. : Наука, 2009. С. 42.

² Кочак Ю. Вести хозяйство на здоровую осину // Лесное хозяйство. № 10. 1965. С. 51; Смилга Я. Я. Осина. Рига : Зинатне, 1986. С. 32, 33; Яблоков А. С. Воспитание и разведение здоровой осины. М. : Гослесбумиздат, 1963. С. 13-15.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018